

PERAN PENYULUH PERTANIAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Shamira Meisya Sivani¹⁾, Suyudi²⁾, D. Yadi Heryadi³⁾

¹⁾ Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya

²⁾ Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya

³⁾ Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya

Email: shamira2605@gmail.com

ABSTRAK

Penyuluh merupakan agen perubahan yang berperan penting dalam perkembangan bidang pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19, serta menganalisis perbedaan antara peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling* sebanyak 33 orang. Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Galih Laksana yang berlokasi di Kelurahan Mugarsari, Kota Tasikmalaya. Alat analisis yang digunakan adalah *Wilcoxon* guna melihat adanya perbedaan antara dua peristiwa yang berbeda dengan sampel yang sama, yaitu peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh pertanian sebelum pandemi tergolong pada kategori “berperan”, lalu peran penyuluh pertanian saat pandemi tergolong pada kategori “cukup berperan”. Peran penyuluh pertanian sebagai inisiator, motivator, fasilitator dan supervisor menunjukkan terdapat perbedaan. Namun, peran penyuluh pertanian sebagai mediator menunjukkan tidak terdapat perbedaan.

Kata kunci: Peran, Penyuluh, Pertanian, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Farm extension agent are the agent of change who play an important role in the development of agriculture. This study aims to describe the role of farm extension agent before and during covid-19 pandemic, also analyze the differences between the role of farm extension agent before and during covid-19 pandemic. This study used primary and secondary data. The research method which used in this study is survey and the sampling technique carried out by simple random sampling of 33 people. This study held on Galih Laksana Farmers Group located in Mugarsari District, Tasikmalaya City. This study used *Wilcoxon* as an analysis tools to analyze the differences between two different events with the same sample, that is the role of farm extension before and during covid-19 pandemic. The results of this study indicate the role of farm extension agent before pandemic classified in “have a role”, then the role of farm extension agent during pandemic classified in “enough have a role”. The role of farm extension agent as inisiator, motivator, facilitator, and supervisor indicate the differences. Meanwhile, the role of farm extension agent as mediator doesn't indicate any difference.

Key word: Role, Extension, Farm, Covid-19

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai akses fisik dan ekonomi semua orang terhadap pangan secara cukup, aman, dan bergizi pada setiap waktu untuk hidup aktif, sehat, dan produktif. Dalam pelaksanaannya, ketahanan pangan nasional bergantung pada perdagangan internasional dengan berbagai kendala yang ada, termasuk tingginya ketergantungan Indonesia pada pangan impor. Khusus untuk beras, ketergantungan pada impor akan membahayakan kinerja pemenuhan pangan nasional karena ketersediaan beras di pasar dunia cukup tipis (*thin market*) dan tidak stabil. Hal ini disebabkan negara produsen beras hanya memasarkannya kepada pasar internasional sekitar 4% dari jumlah hasil produksinya. (Dewa Ketut Sadra, 2011)

Ardito Atmaka Aji, Arif Satria, dan Budi Hariono (2014) menyatakan bahwa permasalahan terkait pemenuhan pangan bertambah ketika masih belum kuatnya kelembagaan petani, terutama dalam hal manajemen, pengelolaan keuangan dan akses pasar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya banyak strategi dalam pengembangan pertanian, khususnya strategi dalam pengembangan sumberdaya petani untuk mencapai ketahanan pangan dan terlepas dari ketergantungan pangan impor.

Berkaitan dengan hal pengembangan sumber daya petani, petani membutuhkan pihak selain petani atau petani profesional yang berperan sebagai pendamping dan penyaluran informasi terkait segala rumpun ilmu pertanian. Pihak tersebut ialah yang sering disebut sebagai penyuluh pertanian. Penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan di luar sekolah (informal) yang diberikan kepada petani dan keluarganya dengan maksud agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya (Soekartawi, 1988). Hal ini selaras dengan pernyataan yang dikatakan oleh Triwibowo Yuwono (2006) bahwa pendidikan pertanian kepada petani Indonesia ialah sebuah kebutuhan. Selayaknya seorang guru, penyuluh pertanian berkewajiban untuk menyalurkan segala ilmu, pengetahuan maupun informasi terkait pertanian yang dibutuhkan oleh petani sebagai pedoman aktivitas usahatani. Selain itu, penyuluh pertanian pun berperan sebagai pendamping dan pemberi saran terbaik terkait segala kegiatan yang dilakukan oleh petani.

Proses komunikasi pada penyuluhan pertanian tidak dapat dilakukan dengan metode yang sama lagi pada saat pandemi covid-19. Proses penyuluhan mengalami perubahan metode sehingga mengharuskan penyuluh untuk melakukan perubahan metode penyuluhan pertanian untuk menyeimbangkan kondisi pandemi covid-19. Hal ini selaras dengan pernyataan Haris Tri Wibowo dan Yoyon Haryanto (2020) yang mengatakan bahwa metode anjangsana, pertemuan tatap muka, ceramah, dan demonstrasi tidak dapat dilakukan karena adanya pembatasan kegiatan yang melibatkan kerumunan. Sebagai gantinya, penyampaian informasi penyuluhan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, seperti telepon maupun media daring yang lainnya. Selain itu, penyuluhan tatap muka yang semula dilakukan secara berkelompok, pada akhirnya dilakukan penyampaian informasi melalui perorangan atau perwakilan dari kelompok tani.

Tidak hanya memandang dari perubahan proses penyuluhan pertanian yang berubah, Kurnia Indrianingsih, Kartika Septanti, dan Ahmad Makky Ar-rozi (2020) menyatakan bahwa peran penyuluh pertanian di era pandemi covid-19 pun juga mengalami sedikit pergeseran. Peran penyuluh pertanian di masa pandemi adalah: 1) mengedukasi masyarakat untuk

menerapkan hidup normal baru (*new normal*) dalam aktivitas sosialnya secara terus menerus, dan 2) menumbuhkan kebiasaan masyarakat petani untuk disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Melalui pemaparan ini, dapat dinilai bahwa fungsi dari penyuluh pertanian tidak hanya sebagai inisiator, motivator, fasilitator, supervisor, dan mediator pertanian seperti yang dikatakan oleh Achmad Faqih (2014), namun penyuluh pertanian seakan-akan mendapatkan tugas dan fungsi yang baru untuk dapat mengedukasi petani dalam perihal kehidupan normal baru ini.

Meninjau dari kronologi tersebut, maka dapat dinilai bahwa peran penyuluh pertanian menjadi peran yang lebih kompleks dibandingkan hanya sebagai guru atau pembina dalam pertanian. Perubahan proses pertanian yang tidak sama lagi pun menjadi salah satu faktor penghambat bagi penyuluh untuk berperan sebagai pihak yang bertugas untuk mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam berusahatani. Kurnia Indrianingsih dkk (2020) pun mengatakan bahwa pandemi covid-19 telah memaksa seluruh komponen masyarakat untuk lebih adaptif dalam segala bentuk perubahan, begitu pula dalam menghadapi normal baru (*new normal*) yang menjadi model budaya baru pada masa mendatang.

Segala perubahan daripada proses dan fungsi penyuluhan pertanian tersebut, hal ini dinilai dapat mempengaruhi dari peran penyuluh pertanian itu sendiri. Keterbatasan penyampaian informasi, perubahan metode penyuluhan, pengurangan frekuensi kunjungan tani, serta pengedukasian normal baru (*new normal*) dalam penyuluhan pertanian, dapat dinilai bahwa telah terjadi pula perubahan terhadap peran penyuluh pertanian. Meninjau dari segala kronologi tersebut, perlu diketahui apakah peran penyuluhan pertanian mengalami perubahan di mata para petani yang tentu saja menjadi pihak yang mengalami segala perubahan akibat adanya pandemi covid-19 ini. Melalui pemaparan tersebut, peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Pertanian Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19”. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diajukan identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19?
2. Apakah ada perbedaan peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19?

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19.
2. Menganalisis peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan penentuan lokasi secara sengaja atau tertuju (*purposive*). Metode survei menurut Suharsimi Arikunto (2006) merupakan metode pelaksanaan penelitian, satu informasi dikumpulkan dari responden dengan cara kuesioner dengan dibatasi pada pengertian survei sampel sebagai informasi dari sebagian populasi yang mewakili seluruh populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2017) *purposive* merupakan teknik penentuan populasi dengan pertimbangan tertentu.

Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2020 hingga Juli 2021 di Kelurahan Mugarsari Kota Tasikmalaya. Populasi penelitian ini adalah Kelompok Tani Galih Laksana

yang memiliki 130 anggota, kemudian diambil sampel sebanyak 33 orang atau setara 15% dari populasi menggunakan perhitungan rumus Teori Slovin yang dituliskan oleh Suharsimi Arikunto (2006) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

$$n = \frac{130}{(130)(0,15)^2 + 1}$$

$$n = 33,121 \approx 33 \text{ orang}$$

n = jumlah sampel

N = jumlah petani

d = presisi

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. (Sugiyono, 2017)

Tabel 1. Kriteria Penilaian

Alternatif Jawaban Responden	Skor
Skor tertinggi	3
Skor sedang	2
Skor terendah	1

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pengukuran tiap indikator pada setiap variabel ditentukan dengan menggunakan batas kategori yang digambarkan ke dalam garis kontinum sebagai berikut:

Nilai tertinggi = Skor tertinggi x jumlah responden x jumlah pertanyaan

Nilai terendah = Skor terendah x jumlah responden x jumlah pertanyaan

Interval kelas = $\frac{\text{Bobot tertinggi} - \text{bobot terendah}}{\text{Jumlah kelas}}$

Tabel 2. Pengukuran Nilai Skor dan Kategori Peran Penyuluh Pertanian

Dimensi	Jumlah Indikator	Nilai Skor	Kategori
1	2	3	4
Inisiator	1	$33 \leq x < 55$	Kurang Berperan
		$55 \leq x < 77$	Cukup Berperan
		$77 \leq x \leq 99$	Berperan
Motivator	3	$99 \leq x < 165$	Kurang Berperan
		$165 \leq x < 231$	Cukup Berperan
		$231 \leq x \leq 297$	Berperan
Fasilitator	3	$99 \leq x < 165$	Kurang Berperan
		$165 \leq x < 231$	Cukup Berperan
		$231 \leq x \leq 297$	Berperan
Supervisor	3	$99 \leq x < 165$	Kurang Berperan
		$165 \leq x < 231$	Cukup Berperan
		$231 \leq x \leq 297$	Berperan
Mediator	2	$66 \leq x < 110$	Kurang Berperan
		$110 \leq x < 154$	Cukup Berperan
		$154 \leq x \leq 198$	Berperan

TOTAL	12	$429 \leq x < 682$	Kurang Berperan
		$682 \leq x < 935$	Cukup Berperan
		$935 \leq x \leq 1.188$	Berperan

Pengkategorian masing-masing indikator akan disajikan dengan mencari nilai terendah dan tertinggi yang selanjutnya akan dikategorikan menjadi kurang berperan, cukup berperan dan berperan. Berikut merupakan tabel pengukuran skala beserta kategori untuk setiap indikator:

Tabel 3. Pengukuran Nilai Skor dan Kategori Setiap Indikator

Nilai Terendah	Nilai Tertinggi	Nilai skor	Kategori
33	99	$33 \leq x < 55$	Kurang Berperan
		$55 \leq x < 77$	Cukup Berperan
		$77 \leq x \leq 99$	Berperan

Analisis beda digunakan untuk mengetahui tingkat perbedaan peran penyuluh pertanian pada sebelum dan saat pandemi covid-19. Analisis beda diolah dengan memakai test statistik *Wilcoxon* untuk menguji dua sampel berpasangan untuk membandingkan apakah ada perbedaan di antara dua sampel tersebut akibat adanya suatu perlakuan. Pengujian uji beda *Wilcoxon* bercuplikan besar ($N > 25$) dapat digunakan rumus menurut Sudjana (2005):

$$Z = \frac{T - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}}$$

Keterangan:

T = Jumlah ranking bertanda kecil

N = Banyaknya nilai sampel

Adapun hipotesis statistik yang akan diuji menggunakan uji *Wilcoxon* dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : p_a = p_b$ (Tidak ada perbedaan peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19)

$H_1 : p_a \neq p_b$ (Terdapat perbedaan peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19)

p_a = Peran penyuluh pertanian sebelum pandemi covid-19

p_b = Peran penyuluh pertanian saat pandemi covid-19

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Penyuluh Pertanian sebagai Inisaior

Tabel 3. Distribusi Skor Dimensi Inisiator

Indikator	Skor yang dicapai		Kategori	
	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Peran penyuluh terhadap kesesuaian dalam menyampaikan ide	86	74	Berperan	Cukup Berperan
TOTAL	86	74	Berperan	Cukup Berperan

Hasil perhitungan pada dimensi inisiator sebelum pandemi menunjukkan bahwa penyuluh telah “Berperan” dalam menjalankan perannya sebagai Inisiator. Dapat disimpulkan bahwa penyuluh pertanian telah memerankan perannya dengan baik kepada Kelompok Tani Galih Laksana yang telah dibimbingnya. Sementara untuk penyuluhan saat pandemi, hasil perhitungan menunjukkan bahwa penyuluh “Cukup Berperan” dalam memerankan perannya sebagai inisiator. Dapat disimpulkan bahwa penyuluh pertanian masih belum dengan baik dalam memerankan peran penyuluhannya kepada Kelompok Tani Galih Laksana.

Penyuluhan saat pandemi secara umum mengalami perbedaan dalam penyampaian atau penyaluran informasi pertanian dan pengurangan frekuensi kunjungan tani. Penyuluhan sebelum pandemi kerap kali dilakukan dengan metode anjangsana, sehingga pada saat penyampaian ide dari penyuluh, petani lebih mudah memahami maksud yang disampaikan oleh penyuluh. Sementara penyuluhan saat pandemi terkendala oleh kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), sehingga penyuluh pun mengikuti aturan WFH (*Work From Home*), dimana penyuluh harus mengurangi frekuensi kunjungan usahatani. Pengurangan frekuensi kunjungan usahatani ini yang menyebabkan penyuluh tidak dapat melihat kondisi usahatani secara aktual, sehingga sulit bagi penyuluh menyampaikan ide yang sesuai untuk petani,

2. Peran Penyuluh Pertanian sebagai Motivator

Tabel 4. Distribusi Skor Dimensi Motivator

Indikator	Kategori			
	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Peran penyuluh dalam memotivasi petani	89	80	Berperan	Berperan
Peran penyuluh dalam membangun hubungan antar petani dan penyuluh	82	68	Berperan	Cukup Berperan
Peran penyuluh dalam merespon petani	92	83	Berperan	Berperan
TOTAL	263	231	Berperan	Berperan

Hasil perhitungan pada dimensi motivator sebelum pandemi menunjukkan bahwa penyuluh telah “Berperan” dalam menjalankan perannya sebagai motivator. Dapat disimpulkan bahwa penyuluh pertanian telah memerankan perannya dengan baik kepada Kelompok Tani Galih Laksana yang telah dibimbingnya. Sementara untuk penyuluhan saat pandemi, hasil perhitungan menunjukkan bahwa penyuluh telah “Berperan” dalam memerankan perannya sebagai motivator. Dapat disimpulkan bahwa penyuluh pertanian telah baik dalam memerankan peran penyuluhannya kepada Kelompok Tani Galih Laksana.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, petani merasa termotivasi untuk mengikuti penyuluhan pertanian sebelum pandemi, karena pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu adanya kebutuhan informasi yang diperlukan oleh petani, adanya kesadaran para petani untuk meningkatkan wawasannya, penyuluh yang terampil dalam menyampaikan informasi pertanian, dan kesesuaian informasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh petani. Peran penyuluh dalam memotivasi petani saat pandemi covid-19 tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena kesadaran akan kebutuhan informasi dan wawasan

petani yang tetap, sehingga petani masih antusias untuk mengikuti proses penyuluhan pertanian, walaupun penyuluh hanya dapat berkunjung ke lokasi usahatani sebanyak 1 – 2 kali dalam seminggu.

Penyuluhan sebelum pandemi secara dominan kerap kali menggunakan metode kunjungan usahatani. Melalui kegiatan tersebut penyuluh dan petani dapat leluasa untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga hubungan keeratan dan kedekatan antar petani dan penyuluh terbentuk dengan baik pula. Sementara untuk keeratan hubungan petani dan penyuluh saat pandemi tergolong cukup berperan karena penyuluh tidak dapat selalu mengunjungi lokasi usahatani karena kebijakan WFH (*Work From Home*), sehingga beberapa petani tidak dapat menemui penyuluh. Pengurangan frekuensi kunjungan tani juga menyebabkan hubungan antar petani dan penyuluh menurun, sehingga keeratan dan kedekatan yang sebelumnya intens menjadi menurun.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, petani mengatakan bahwa penyuluh memberikan respon yang sesuai dengan yang diinginkan petani. Maksud dari respons yang diinginkan petani ialah penyuluh selalu ramah dalam berkomunikasi kepada petani, begitu pula selalu menjawab segala pertanyaan petani terkait usahatannya, serta bersedia untuk berdiskusi atau hanya sekedar berbincang dengan petani. Sementara saat adanya pandemi, respons penyuluh tidak berbeda jauh pada sebelum pandemi. Penyuluh masih bersikap ramah dan sopan, hanya saja proses komunikasi dan interaksi dengan petani yang berbeda. Keterbatasan pada saat pandemi tersebut yang menyebabkan petani merasa bahwa penyuluh tidak dapat lagi merespons petani setiap petani membutuhkan penyuluh.

3. Peran Penyuluh Pertanian sebagai Fasilitator

Tabel 5. Distribusi Skor Dimensi Fasilitator

Indikator	Skor yang dicapai		Kategori	
	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Peran penyuluh dalam mengadakan pelatihan kelompok tani	76	59	Cukup Berperan	Cukup Berperan
Peran penyuluh dalam memilih metode penyuluhan	80	69	Berperan	Cukup Berperan
Peran penyuluh dalam mengadakan pertemuan kelompok tani	69	56	Cukup Berperan	Cukup Berperan
TOTAL	225	184	Cukup Berperan	Cukup Berperan

Hasil perhitungan pada dimensi fasilitator sebelum pandemi menunjukkan bahwa penyuluh “Cukup Berperan” dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator. Artinya adalah penyuluh pertanian belum memerankan perannya sebagai fasilitator secara baik kepada Kelompok Tani Galih Laksana yang telah dibimbingnya. Sementara untuk penyuluhan saat pandemi, hasil perhitungan pada menunjukkan bahwa penyuluh telah “Cukup Berperan” dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator. Dapat disimpulkan bahwa penyuluh pertanian belum bisa memerankan peran penyuluhannya secara baik kepada Kelompok Tani Galih Laksana.

Pelatihan kelompok tani pada sebelum pandemi pernah dilakukan sekali pada tahun 2019 mengenai pelatihan tanam cabai, sekaligus dengan dilakukan penyaluran bantuan bibit cabai kepada petani. Sedangkan untuk pelatihan saat pandemi tidak pernah dilakukan karena adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pelatihan dilakukan hanya melalui penyaluran informasi berantai dari penyuluh ke pengurus kelompok tani melalui *whatsapp group*.

Metode penyuluhan sebelum pandemi dilakukan dengan metode anjarsana/kunjung usahatani. Metode ini dinilai metode paling efektif untuk diterapkan oleh penyuluh kepada petani. Sedangkan untuk metode saat pandemi cenderung menggunakan media informasi (*handphone*), walaupun kunjungan usahatani kadangkala masih dilakukan. Metode ini yang menyebabkan berbagai penilaian bagi petani, beberapa dari mereka merasa tidak keberatan untuk melakukan konsultasi secara *online*, sedangkan beberapa yang lainnya merasa keberatan karena tidak bisa mengoperasikan *handphone* atau kesulitan sinyal dan kuota internet.

Pertemuan kelompok tani sebelum pandemi biasanya dilakukan karena adanya inisiatif dari anggota dan pengurus kelompok tani secara langsung, bukan penyuluh yang mengadakannya. Hal tersebut membuat petani merasa bahwa penyuluh tidak pernah mengadakan pertemuan kelompok tani, kecuali pertemuan pada pelatihan tahun 2019 yang telah dipaparkan sebelumnya. Sedangkan untuk Pertemuan kelompok tani saat pandemi secara inisiatif masih diadakan oleh petani, hanya saja jumlah anggota perkumpulannya yang tidak sebanyak pada sebelum adanya covid-19. Hal ini disebabkan karena terkadang terdapat petugas covid-19 yang melakukan pengawasan pada aktivitas kegiatan kelompok tani.

4. Peran Penyuluh Pertanian sebagai Supervisor

Tabel 6. Distribusi Skor Dimensi Supervisor

Indikator	Skor yang dicapai		Kategori	
	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Peran penyuluh dalam mengunjungi lokasi usahatani	79	67	Berperan	Cukup Berperan
Peran penyuluh dalam menggunakan teknologi informasi	74	74	Cukup Berperan	Cukup Berperan
Peran penyuluh dalam membimbing petani	78	69	Berperan	Cukup Berperan
TOTAL	231	210	Berperan	Cukup Berperan

Hasil perhitungan pada dimensi supervisor sebelum pandemi menunjukkan bahwa penyuluh telah “Berperan” dalam menjalankan perannya sebagai supervisor. Artinya adalah penyuluh pertanian telah melaksanakan dengan baik perannya sebagai supervisor kepada Kelompok Tani Galih Laksana yang telah dibimbingnya. Sementara untuk penyuluhan saat pandemi, hasil perhitungan menunjukkan penyuluh “Cukup Berperan” dalam menjalankan perannya sebagai supervisor. Dapat disimpulkan bahwa penyuluh pertanian belum bisa memerankan peran penyuluhannya secara baik kepada Kelompok Tani Galih Laksana.

Pada sebelum pandemi, penyuluh mengunjungi lokasi usahatani 3 – 4 kali dalam seminggu. Hal ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan usahatani yang telah dijalankan petani. Sementara itu, saat pandemi covid-19 penyuluh hanya bisa mengunjungi petani sebanyak 1 – 2 kali dalam seminggu karena adanya kebijakan WFH. Peristiwa tersebut yang menyebabkan adanya penurunan penilaian petani terhadap intensitas kunjungan usahatani.

Indikator peran penyuluh dalam menggunakan teknologi informasi saat pandemi covid-19 tergolong pada kategori cukup berperan. Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan sebelum pandemi, skor antara keduanya tidak mengalami perubahan sama sekali. Hal ini dapat diartikan bahwa pada dasarnya, baik sebelum dan saat pandemi, penyuluh telah menggunakan media *handphone* sebagai perantara komunikasi antar penyuluh dan petani, hanya saja frekuensi pemanfaatannya lebih tinggi pada saat pandemi. Namun, hanya beberapa petani saja yang dapat merasakan manfaatnya saat pandemi covid-19, yaitu petani muda yang dapat mengoperasikan *handphone*. Hal ini yang diasumsikan menjadi penyebab tidak adanya perubahan penilaian petani terhadap penggunaan teknologi informasi sebelum dan saat pandemi.

Indikator peran penyuluh dalam membimbing petani sebelum pandemi tergolong pada kategori berperan, yang artinya adalah petani menilai bahwa penyuluh berkompeten dalam membimbing petani. Sementara saat pandemi mengalami penurunan dan tergolong pada kategori cukup berperan. Berdasarkan wawancara, pada dasarnya kemampuan atau kompetensi penyuluh dalam berdiskusi dengan petani tidak ada perbedaan. Hanya saja, keadaan pandemi yang membuat jarak pertemuan antar petani dan penyuluh, membuat petani tidak bisa merasakan kompetensi penyuluh lagi. Sebelum adanya pandemi petani dapat dengan mudah berdiskusi dengan petani, namun pada saat pandemi petani tidak dapat dengan mudah berdiskusi dengan petani. Tingkat pertemuan dengan penyuluh yang berkurang, sehingga menyebabkan pemahaman petani akan permasalahan usahatani pun berkurang. Hal tersebut yang pada akhirnya membuat petani menilai bahwa kemampuan penyuluh dalam membimbing petani tidak lagi sama.

5. Peran Penyuluh Pertanian sebagai Mediator

Tabel 7. Distribusi Skor Dimensi Mediator

Indikator	Skor yang dicapai		Kategori	
	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Peran penyuluh dalam menyampaikan informasi	81	76	Berperan	Cukup Berperan
Peran penyuluh dalam memilih media informasi	81	75	Berperan	Cukup Berperan
TOTAL	162	151	Berperan	Cukup berperan

Hasil perhitungan pada dimensi mediator sebelum pandemi menunjukkan bahwa penyuluh telah “Berperan” dalam menjalankan perannya sebagai mediator. Artinya adalah penyuluh pertanian telah melaksanakan dengan baik perannya sebagai mediator kepada

Kelompok Tani Galih Laksana yang telah dibimbingnya. Sementara untuk penyuluhan saat pandemi, hasil perhitungan menunjukkan bahwa penyuluh “Cukup Berperan” dalam menjalankan perannya sebagai mediator. Dapat disimpulkan bahwa penyuluh pertanian belum bisa memerankan peran penyuluhannya secara baik kepada Kelompok Tani Galih Laksana.

Penyampaian informasi penyuluhan sebelum pandemi kerap kali dilakukan oleh penyuluh dengan cara langsung menemui petani, baik secara individu maupun kelompok kecil. Melalui hal ini, petani merasa lebih nyaman dan mudah untuk dapat berkonsultasi dan berdiskusi dengan petani. Sedangkan penyampaian informasi pada saat pandemi cenderung dilakukan melalui *whatsapp group*, dimana melalui grup tersebut penyuluh mengirimkan beberapa materi yang barangkali dibutuhkan oleh petani. Penyampaian informasi ini hanya dapat dilakukan oleh pengurus kelompok tani yang bergabung ke dalam *whatsapp group*, sedangkan untuk anggota kelompok tani mendapatkan informasi pertanian secara paralel melalui pengurus kelompok tani, dimana dalam penyampaian informasinya belum tentu sesuai dengan esensi materi yang didapatkan. Penyampaian informasi seperti itu membuat pemahaman petani terhadap informasi pun belum tentu sesuai dengan apa yang harus disampaikan oleh penyuluh.

Proses penyuluhan sebelum pandemi kerap dilakukan dengan cara penyuluh datang ke lokasi usahatani dan memaparkan informasinya secara langsung, menyebabkan penyuluh tidak membutuhkan media perantara apapun dalam menyampaikan informasi kepada petani. Media informasi (*handphone*) terkadang digunakan oleh penyuluh jika petani memiliki kepentingan mendesak yang harus disampaikan kepada penyuluh. Berkaitan dengan penyampaian informasi penyuluhan saat pandemi, penyampaian informasi melalui *whatsapp group* pada dasarnya jauh dari kata efektif. Hal ini disebabkan karena tidak semua petani dapat mengoperasikan *handphone* serta tidak semua petani dapat bergabung pada grup tersebut. Selain itu, kendala sinyal dan kuota menjadi salah satu kesulitan dalam penggunaan media ini, sehingga media informasi saat pandemi yang dipilih oleh penyuluh dinilai belum baik oleh sebagian besar petani.

6. Hasil Uji Beda (*Wilcoxon*) Peran Penyuluh Pertanian Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Hasil perhitungan peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19 diperoleh menggunakan analisis *Wilcoxon*. Hasil perhitungan uji beda setiap indikator dapat dilihat pada Tabel 8:

Tabel 8. Hasil Perhitungan Uji Beda

Dimensi	Indikator	Signifikansi	Hasil
Inisiator	Peran penyuluh dalam kesesuaian menyampaikan ide	0,02	Terdapat perbedaan
Motivator	Peran penyuluh dalam memotivasi petani	0,038	Terdapat perbedaan
	Peran penyuluh dalam membangun hubungan antar petani dan penyuluh	0,001	Terdapat perbedaan
	Peran penyuluh dalam merespon petani	0,03	Terdapat perbedaan
Fasilitator	Peran penyuluh dalam mengadakan pelatihan kelompok tani	0,003	Terdapat perbedaan

	Peran penyuluh dalam memilih metode penyuluhan	0,018	Terdapat perbedaan
	Peran penyuluh dalam mengadakan pertemuan kelompok tani	0,01	Terdapat perbedaan
Supervisor	Peran penyuluhan dalam mengunjungi usahatani	0,006	Terdapat perbedaan
	Peran penyuluh dalam menggunakan teknologi informasi	0,279	Tidak terdapat perbedaan
	Peran penyuluh dalam membimbing petani	0,024	Terdapat Perbedaan
Mediator	Peran penyuluh dalam menyampaikan informasi	0,132	Tidak terdapat perbedaan
	Peran penyuluh dalam memilih media informasi	0,156	Tidak terdapat perbedaan
	Peran Penyuluh Pertanian Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19	0.003	Terdapat Perbedaan

Berdasarkan hasil uji beda pada peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi covid-19, terdapat 9 indikator yang menyatakan perbedaan dan 3 indikator yang menyatakan tidak terdapat perbedaan, yaitu indikator peran penyuluh dalam menggunakan teknologi informasi, menyampaikan informasi, dan memilih media informasi.

Penggunaan teknologi informasi pada dasarnya telah digunakan oleh penyuluh dengan petani dalam proses penyuluhannya, baik pada sebelum dan saat pandemi covid-19. Hanya saja, pada sebelum pandemi covid-19, penggunaan teknologi informasi jarang atau hampir tidak pernah digunakan oleh penyuluh, kecuali jika petani mengalami kesulitan yang cukup terdesak. Sedangkan, pada saat pandemi covid-19, penggunaan teknologi informasi lebih intens karena penyuluh sering kali memberikan informasi melalui *handphone* atau aplikasi *whatsapp*. Oleh karena itu, hal tersebut yang menyebabkan tidak ada perbedaan dalam penggunaan teknologi informasi oleh penyuluh kepada petani.

Indikator peran penyuluh dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan kompetensi penyuluh dalam memenuhi informasi yang diperlukan oleh petani. Indikator ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan karena pada dasarnya penyuluh masih dapat dengan baik memberikan informasi yang dibutuhkan petani, hanya saja dengan cara atau metode yang berbeda, sehingga penyuluh dinilai berkompoten dalam menyampaikan informasi baik sebelum maupun saat pandemi covid-19.

Indikator peran penyuluh dalam memilih media informasi berkaitan dengan kesesuaian media informasi terhadap kemampuan petani. Pada dasarnya, media informasi telah digunakan oleh penyuluh baik sebelum dan saat pandemi covid-19, hanya saja frekuensi penggunaannya yang meningkat pada saat pandemi covid-19. Indikator ini tidak mengalami perbedaan karena baik pada sebelum dan saat pandemi covid-19, petani merasa bahwa media informasi (*handphone*) yang digunakan kurang sesuai digunakan oleh petani. Hal tersebut disebabkan oleh kendala kemampuan petani dalam mengoperasikan *handphone* itu sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran penyuluh pertanian sebelum pandemi tergolong pada kategori “berperan”. Hal ini mengartikan bahwa Kelompok Tani Galih Laksana menilai bahwa penyuluh telah melakukan perannya sebagai penyuluh dengan baik. Sementara itu, peran penyuluh pertanian saat pandemi tergolong pada kategori “cukup berperan”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan terhadap peran penyuluh pertanian yang dirasakan oleh petani saat pandemi terjadi.
2. Terdapat perbedaan antara peran penyuluh pertanian sebelum dan saat pandemi. Dimensi inisiator, motivator, fasilitator, dan supervisor menunjukkan adanya perbedaan, tetapi dimensi mediator tidak menunjukkan adanya perbedaan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyuluh diharapkan dapat mengadakan kegiatan pelatihan kelompok tani terkait penggunaan teknologi informasi agar petani dapat menyesuaikan diri di era pandemi covid-19 ini. Kegiatan tersebut harus tetap mengikuti protokol kesehatan karena mengingat kelompok tani yang didominasi oleh orang berumur lanjut.
2. Instansi penyuluh pertanian diharapkan dapat mengembalikan jadwal kunjungan tani penyuluh agar pengawasan terhadap kegiatan usahatani dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini pun harus dilakukan dengan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan *handsanitizer* ataupun pemeriksaan tes covid-19 secara rutin kepada penyuluh.
3. Petani hendaknya lebih membuka diri terhadap teknologi informasi guna kemudahan dalam akses informasi yang diberikan oleh penyuluh. Selain itu, membantu dan membimbing petani berumur lanjut agar dapat mengoperasikan *handphone* demi kemudahan komunikasi antar petani maupun dengan penyuluh pertanian pada kondisi pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Faqih. 2014. Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelompok terhadap Kinerja Kelompok Tani. *Jurnal Agrijati* 26(1): 41-60
- Ardito Atmaka Aji, Arif Satria, dan Budi Hariono. 2014. Strategi Pengembangan Agribisnis Komoditas Padi dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*.11(1): 60-67.
- Dewa Ketut Sadra. 2011. Membangun Kemandirian dan Kedaulatan Pangan untuk Mengentaskan Petani dari Kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Inovasi Pertanian*. 2(2): 103-117.

- Haris Tri Wibowo dan Yoyon Haryanto. 2020. Kinerja Penyuluh dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magelang. *Jurnal Penelitian Peternakan Terpadu*. *Jurnal Penelitian Peternakan Terpadu*. 2(2): 79-92.
- Kurnia Indrianingsih, Kartika Septanti, dan Ahmad Makky Ar-Rozi. Penyuluhan Pertanian dalam Upaya Pemberdayaan Petani pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*. 1(1): 613-633
- Soekartawi. 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. Edisi I. Penerbit Universitas Indonesia: Depok.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Edisi VI. Tarsito: Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Penerbit Bina Aksara: Yogyakarta.
- Triwibowo Yuwono. 2006. *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan*. Edisi II. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.